

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

КУЙИШ ШОКИДА ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯ УСУЛЛАРИНИНГ КЛИНИК-ПАТОФИЗИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

Хайдаров М.М.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот куйиш шокида интенсив терапия усулларининг клиник-патофизиологик самарадорлигини баҳолашга бағишланган. 23 нафар беморда гемодинамик кўрсаткичлар, сув-электролит мувозанати ва коагуляция тизими таҳлил қилинди. Даволаш Parkland формуласи асосида бошланиб, кейинчалик бемор ҳолатига қараб индивидуал тузатилди. Натижалар куйиш шокида гиповолемия ва микроциркуляция бузилишлари асосий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. Оғир ҳолатларда инфузион терапия билан бирга инотроп препаратлар қўллаш зарурлиги аниқланди.

Калит сўзлар: куйиш шоки, интенсив терапия, гиповолемия, инфузион терапия, Parkland формуласи, гемодинамика, микроциркуляция, кристаллоид ва коллоид эритмалар.

CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF INTENSIVE THERAPY METHODS IN BURN SHOCK

Haydarov M.M.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is devoted to evaluating the clinical and pathophysiological effectiveness of intensive therapy methods in burn shock. Hemodynamic parameters, water-electrolyte balance, and coagulation system were analyzed in 23 patients. Treatment was initiated based on the Parkland formula and subsequently adjusted individually according to the patient's condition. The results showed that hypovolemia and microcirculatory disorders play a key role in burn shock. In severe cases, the use of inotropic agents along with infusion therapy was found to be necessary.

Keywords: burn shock, intensive therapy, hypovolemia, infusion therapy, Parkland formula, hemodynamics, microcirculation, crystalloids and colloids

КЛИНИКО-ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОЖОГОВОМ ШОКЕ

Хайдаров М.М.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено оценке клинико-патофизиологической эффективности методов интенсивной терапии при ожоговом шоке. У 23 пациентов были проанализированы гемодинамические показатели, водно-электролитный баланс и система коагуляции. Лечение начиналось на основе формулы Паркланда с последующей индивидуальной коррекцией в зависимости от состояния пациента. Результаты показали, что гиповолемия и нарушения микроциркуляции играют ключевую роль в патогенезе ожогового шока. При тяжёлых состояниях наряду с инфузионной терапией необходимым является применение инотропных препаратов.

Ключевые слова: ожоговый шок, интенсивная терапия, гиповолемия, инфузионная терапия, формула Паркланда, гемодинамика, микроциркуляция, кристаллоидные и коллоидные растворы.

e-mail: musohaydarov7@gmail.com

Кириш. Куйиш шоки гиповолемия билан кечиб, тери ҳамда ундан чуқур жойлашган тўқималарнинг кенг ҳажмли термик жароҳатланишлари натижасида ривожланадиган оғир патологик ҳолат ҳисобланади. У травматик шокнинг бир шакли бўлсада, патогенетик жиҳатидан ўзига хос хусусиятларга эга. Ушбу хусусиятлар организмда суюқликнинг катта миқдорда қайта тақсимланиши ҳамда термик жароҳатланиш соҳасида узоқ муддат сақланиб қолувчи шишнинг ривожланиши билан изоҳланади. Термик жароҳатда капиллярлар ўтказувчанлиги ошиши натижасида суюқликнинг қон томирлар ўзанидан интерстициал бўшлиққа чиқиши жараёни 12–18 соат ва ундан ортиқ вақт давомида кечеди. Шу сабабли куйиш шокида артериал босимнинг пасайиши жароҳатдан кейин дарҳол эмас, балки маълум муддат ўтгач намоён бўлади. Куйиш билан боғлиқ гиповолемия тизимли

гемодинамик бузилишларни ва микроциркуляция издан чиқишини янада чуқурлаштиради. Куйишда гиповоёмия қон айланиши ва микроциркуляцияни бузилишини янада чуқурлаштириб юборади. Куйиш майдони кенг бўлганда капиллярлар ўтказувчанлигининг ортиши нафақат маҳаллий характерга эга бўлади, балки бутун организм миқёсида намоён бўлиши мумкин. Хужайрадан ташқари суюқликнинг маълум қисми қон томирлар ўзанидан қайтмас равишда чиқиб кетади, қолган қисми эса вақтинчалик интерстициал бўшлиқда тўпланади. Қайтмас йўқотишлар асосан куйган тана юзасидан экссудация ҳисобига юзага келади, аста-секин резорбцияланувчи шиш эса вақтинчалик суюқлик йўқотилишини ташкил этади. Фаол хужайрадан ташқари бўшлиқ ҳажмининг камайиши ва шу билан боғлиқ равишда айланиб юрувчи қон ҳажмининг пасайиши куйиш майдони катталигига тўғридан-тўғри пропорционалдир. Шу муносабат билан куйиш шокида шокка қарши терапияни олиб боришда ушбу ҳолатнинг патогенетик механизмларини ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқотнинг мақсад ва вазифаси — куйиш шокидаги беморларда қўлланилаётган интенсив терапия усулларининг клиник ва патофизиологик самарадорлигини таҳлил қилиш, шокка қарши замонавий терапевтик стратегияларни баҳолаш, шунингдек, шокни даволаш жараёнидаги асосий камчиликлар ва мураккабликларни илмий асосда аниқлаш ва уларнинг оқибатини таҳлил қилишдан иборат. Олинган натижалар асосида куйиш шокида интенсив терапияни такомиллаштириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Материал ва методлар. Тадқиқот ишини бажариш мақсадида РШТЁИМ Самарқанд филиали комбустиология бўлимида даволанган, куйиш шоки ривожланган кенг майдонли куйишларга эга бўлган 14 ёшдан 63 ёшгача бўлган 23 нафар беморнинг касаллик тарихлари таҳлил қилинди. Куйиш шокининг I даражаси тана юзасининг 15–20% куйиши билан кечган 9 нафар беморда, II даражаси (оғир шок) тана юзасининг 21–60% куйиши билан кечган 11 нафар беморда, III даражаси (жуда оғир куйиш шоки) эса тана юзасининг 60% дан ортик қисми куйган 3 нафар беморда қайд этилди. Беморларнинг аҳволи оғирлигини баҳолаш мақсадида юрак қисқаришлари частотаси (ЮҚЧ), артериал босим (АБ), марказий веноз босим (МВБ), нафас олиш частотаси (НЧ), қоннинг кислотали-ишқорий ҳолати (КИХ) ва қон газлари кўрсаткичлари, сув-электролит алмашинуви (СЭА) — қондаги калий (K^+) ва натрий (Na^+) даражалари ўрганилди. Шунингдек, умумклиник ва биокимёвий текширув усуллари қўлланилди: қон ивиш ва қон кетиш вақти, тромбоцитлар сони, фибриноген миқдори, паракоагуляция тестлар. Беморлар аҳволини баҳолаш мақсадида Франк индекси қўлланилди. У юзаки куйиш майдонининг фоизда ифодаланган кўрсаткичи билан чуқур куйиш майдонининг уч баробар қийматини кўшиш орқали ҳисобланди. Индекс 30 дан кам бўлса — прогноз яхши, 30–60 — нисбатан яхши, 61–90 — шубҳали, 91 ва ундан юқори бўлса — оқибати ёмон деб баҳоланди. Шунингдек, куйиш касаллигининг кечишини баҳолашда умумқабул қилинган классификацияга амал қилинди. I давр — куйиш шоки: а) бирламчи шок — шикастланишдан кейинги дастлабки 2 соат; б) иккиламчи шок — шикастланишдан кейинги 2–72 соат. II давр — ўткир токсемия (8–12 сутка), шикастланишдан 6 соат ўтгач бошланади. III давр — септикотоксемия (2 ҳафтадан 3 ойгача). IV давр — реконвалесценция даври. Куйиш шокининг I даражаси тана юзасининг 15–20% куйиши билан кечган ёш ва ўрта ёшли беморларда аниқланди ($n=9$). Ифодаланган оғрик синдроми фақат 4 нафар беморда кузатилди. Ушбу гуруҳда юрак қисқаришлари частотаси ўртача $87,3 \pm 5,2$ марта/дақ, систолик артериал босим $122,3 \pm 4,5$ мм сим. уст., нафас олиш частотаси $17,3 \pm 3,4$ марта/дақ, марказий веноз босим $6,4 \pm 1,3$ см сув устунини ташкил этди. Қондаги K^+ ва Na^+ миқдори меъёр доирасида бўлди. Ушбу гуруҳ беморларида паракоагуляция тестлар (этанол ва протамин-сульфат тестлари) мусбат бўлиб, Ли–Уайт усули бўйича қон ивиш вақти $3,3 \pm 0,8$ дақиқани ташкил этди. Тромбоцитлар сони $172,3 \pm 10,3 \times 10^9$ /л, фибриноген миқдори $3,4 \pm 0,3$ г/л бўлди. Бу кўрсаткичлар гуруҳда гиперкоагуляцияга мойиллик мавжудлигини кўрсатди. Ушбу гуруҳда шокка қарши инфузион терапия бемор стационарга қабул қилинган заҳоти Parkland формуласи асосида бошланди. Бир суткалик суюқлик ҳажми куйидагича ҳисобланди: Суюқлик миқдори (мл) = $4 \times \text{Вазн (кг)} \times \% \text{TBSA}$ (куйганган тери майдони) электролитлар (Рингер эритмаси) — 1,5 л + 2000 мл 5% глюкоза эритмаси. Бунда куйидаги қоидага риоя қилинди: биринчи суткада шокка қарши курашиш мақсадида юбориладиган суюқлик ҳажми бемор тана вазнининг 1/10 қисмидан ошмаслиги лозим. Шунингдек, умумий ҳажмнинг ярми биринчи 8 соат ичида, қолган ярми эса кейинги 16 соат давомида юборилди. Клиник мисол. К. исмли бемор, 18 ёшда, тана вазни — 60 кг. Қайноқ сувдан тана юзасининг 20% қисмида II–IIIа даражали куйиш қайд этилган. Parkland формуласига мувофиқ коллоид эритмалар ҳажми куйидагича ҳисобланди: $\text{мл} = 4 \times 60 \times 20 = 4800$ мл. Parkland формуласини йўналтирувчи кўрсатма сифатида қабул қилиш лозим. Кейинчалик суюқликларининг ҳажми ва юбориш тезлиги диурез, гематокрит, гемоглобин, пульс ҳамда артериал қон босими кўрсаткичларининг динамикадаги ўзгаришлари асосида ўзгартирилади. Коллоид, критоллоид ва 5% глюкоза эитмалари беморга биринчи сутка давомида жами 4800 мл суюқлик юборилиши режалаштирилди,

шу жумладан: рефортан — 800 мл; Рингер эритмаси — 2000 мл; 5% ли глюкоза эритмаси — 2000 мл. Умумий инфузия ҳажмининг ярми, яъни 2400 мл, биринчи 8 соат ичида, қолган ярми эса кейинги 16 соат давомида юборилди. Биринчи 8 соат мобайнида бемор куйидаги суюқликларни қабул қилди: коллоидлар (рефортан) — 400 мл; электролитлар Рингер эритмаси — 1000 мл; 5% ли глюкоза эритмаси — 1000 мл. Қолган 16 соат давомида эса: рефортан — 400 мл; Рингер эритмаси — 1000 мл; 5% ли глюкоза эритмаси — 1000 мл юборилди. Оғир даражали куйиш шоки билан тана юзасининг 21% дан 60% гача қисми куйган 11 нафар беморда кузатилди. Бўлимга ётқизилган беморларнинг барчасида келган пайтда эс-хуши сақланган ҳолда қарахтлик ва адинамия кузатилди. Беморларнинг ҳаммасида тахикардия қайд этилди — юрак қисқаришлари частотаси ўртача $104 \pm 8,3$ марта/дақ бўлди. Систолик артериал босим $106,4 \pm 6,2$ мм симоб устунини ташкил қилди. Нафас олиш частотаси ошган бўлиб, тахипноэ $24,3 \pm 4,1$ марта/даққа тенг эди. Марказий веноз босим кескин пасайган ҳолда $0,7 \pm 0,4$ см сув устунига тенг бўлди. Қон плазмасида натрий (Na^+) миқдорининг пасайиши қайд этилди — $129,3 \pm 2,6$ ммоль/л, калий (K^+) даражаси эса ошган — $5,3 \pm 0,3$ ммоль/л. Коагулограмма томир ичи қон ивиш айрим кўрсаткичлар гипокоагуляцияга, бошқалари эса гиперкоагуляцияга хос бўлди. Хусусан, Ли–Уайт усули бўйича қон ивиш вақти $6,9 \pm 2,1$ дақиқани ташкил этди, тромбоцитлар сони пасайган ҳолда $150,1 \pm 7,9 \times 10^9$ /л бўлди, фибриноген миқдори эса ошган — $4,2 \pm 0,02$ г/л. Кейинчалик ушбу гуруҳ беморларида артериал босим инфузион терапия фонидагина барқарор ҳолда сақланиб турди. Беморларда кучли чанқоқлик ҳиссини кузатилди. Уч нафар беморда диспептик ҳолатлар кузатилди, бир нафар беморда эса ичаклар парези қайд этилди. Беморларнинг аксариятида ($n=6$) диурез допамин юбориш орқали қўллаб-қувватланди. Стационарга қабул қилинган пайтда барча беморларда ифодаланган гемоконцентрация аниқланди, гематокрит кўрсаткичи $70,3 \pm 2,8\%$ ни ташкил этди. Барча беморларда диурезнинг $0,6-1$ мл/кг/соатгача камайиши кузатилди. Қабул пайтида нафас олиш компенсация билан кечувчи ўртача даражадаги метаболик ацидоз қайд этилди ($\text{pH } 7,38 \pm 0,02$, pCO_2 — $33,4 \pm 1,2$ мм сим. уст.). Тана ҳароратининг пасайиши 4 нафар беморда аниқланди. Клиник мисол: Бемор Д., 62 ёшда, тана вазни — 71 кг. Танада 42% II–Шаб даражали термик куйиш. Бемор жароҳатдан 40 дақиқа ўтиб стационарга қабул қилинди, ҳолати оғир. Беморнинг эс-хуши сақланган бўлсада, тормозланиш ҳолатида, саволларга секин жавоб берди. Клиник кўрсаткичлар: ЮҚС — 104 уд./дақ, АД — 110/70 мм сим. уст., Нафас олиш — чуқур, шовқинли, 24 марта/дақ, МВБ — 0 см сув устунини. Шокка қарши инфузион терапия Parkland формуласи бўйича ҳисобланди, лекин, кейин инфузия диурез, гемодинамика ва лаборатор кўрсаткичларга қараб ўзгартирилди. Беморга биринчи суткада 8800 мл суюқлик куйилди, (рефортан, гелофузин, янги музлатилган плазма) 2400 мл, кристаллоидлар ҳажми (Рингер эритмаси, дисоль) 4400 мл, 5% глюкоза эритмаси — 2400 мл. Оксилли эритмаларни (янги музлатилган плазма) инфузион терапия бошланганидан 8–12 соат ўтгач юборилади. Альбумин эритмалари, Инфезол-40 қон томир деворининг ўтказувчанлиги камайгандан ва куйиш соҳасида шишнинг ортиши тўхтагандан кейин қўлланилди. Одатда, оксил препаратларининг инфузия тезлиги 1–2 мл/кг/соатни ташкил этди. Иккинчи суткада беморга 4400 мл эритмалар юборилди. Ўта оғир даражали куйиш шоки билан 3 нафар бемор оғир ҳолатда бўлиб, уларда тана юзасининг 66%, 74% ва 83% қисми куйган эди. Беморларда келганда эс-хушида тормозланиш ва сопор ҳолати кузатилди. Пульс периферияда таранглиги кучсиз, юрак қисқаришлари частотаси $118 \pm 5,2$ уд./дақ, систолик артериал босим ўртача $84,5 \pm 4,6$ мм симоб устунини ташкил қилди, бу ҳолат гормонлар, рефортан ва симпатомиметиклар юборилишига қарамай сақланди. Нафас олиш юзаки, тезлашган 40 марта/дақ гача ошди. Сийдик қопи катетеризация қилинди, макрогематурия белгилари қайд этилди. Гематокрит кўрсаткичи 70% дан юқори эди. Нафас етишмовчилиги сабабли беморлар CMV режимида сунъий нафас олиш аппаратида (СНО) га ўтказилди. Шокка қарши терапия биринчи суткада оғир даражали куйиш шокига ўхшаш тарзда, лекин ўта оғир шок ҳолатларида, даволаш кеч бошланган бўлса, кристаллоид ва коллоид эритмаларни ҳисобланган ҳажмларда юбориш орқали артериал қон босимини 90 мм сим. уст.дан юқори даражада ушлаб туриш баъзан имконсиз бўлади. Бундай ҳолатларда юборилаётган суюқлик ҳажмини ошириш мақсадга мувофиқ эмас, чунки бу интерстициал ва хужайра ичи суюқлигининг ортишига олиб келиши мумкин. Шунинг ўрнига инотроп таъсирга эга препаратларни қўллаш тавсия этилади (допамин 5–10 мкг/кг/мин дозада). Гемоглобини 80 г/л дан паст бўлганлиги сабабли, эритроцитар масса куйилди. Артериал босимни ушлаб туриш учун дофамин ёки адреналин қўлланилди. ДВС-синдромга қарши гепарин 5 000 ЕД 4 марта сутка давомида ва СЗП юборилди. Иккинчи суткада беморларга юборилган суюқлик ҳажмининг ярми ва физиологик эҳтиёжлар берилди. Учинчи суткада эса коллоидлар олдинги кунга нисбатан икки баробар камайтирилган дозада юборилди.

Хулоса. Куйиш шоки – термик жароҳатлардан келиб чиққан гиповолемик ва системли гемодинамик бузилиш билан характерланувчи оғир ҳолат бўлиб, организмда суюқликнинг қайта

таксимланиши ва узоқ муддатли шиш билан изоҳланади. Шокка қарши терапия биринчи суткада Parkland формуласи асосида кристаллоид ва коллоид эритмалар билан бошланади, лекин оғир ва кеч бошланган шокларда суюқлик ҳажмини ошириш эмас, инотроп препаратлар (допамин, адреналин) қўллаш тавсия этилади. Гемоглобини паст бўлган беморларга эритроцитар масса юборилади, ДВС-синдромда гепарин ва СЗП қўлланилади. Иккинчи ва учинчи суткада суюқлик ҳажми ва коллоидлар дозаси беморнинг ҳолатига қараб камайтирилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Азимов Ш.Т., Шакиров Б.М., Карабаев Ж.Ш. и др. Ранняя некрэктомия в комплексном лечении детей с глубокими ожогами // Сб. науч. тр. II Съезда комбустиологов России. М., 2008. С. 159-160.
2. Алексеев А.А., Лавров В.А. Актуальные вопросы организации и состояние медицинской помощи пострадавшим от ожогов в Российской Федерации // Материалы II съезда комбустиологов России. М., 2008. С. 3-4.
3. Алексеев А.А., Крутиков М.Г., Яковлев В.П. Ожоговая инфекция: этиология, патогенез, диагностика, профилактика и лечение. Москва: «Вузовская книга», 2010. 413 с.
4. Алексеев А.А. Классификация глубины поражения тканей при ожогах // III съезд комбустиологов России, Москва, 15-18 ноября 2010 г. Институт хирургии имени А.В. Вишневского Министерство здравоохранения РФ; редкол.: – Москва, 2010. С. 3-4.
5. Алексеев А.А., Крылов К.М. Классификация глубины поражения тканей при ожогах // III съезд комбустиологов России, Москва, 15-18 ноября 2010 г. Институт хирургии имени А.В. Вишневского Министерство здравоохранения РФ; редкол.: А.А. Алексеев – Москва, 2010. С. 3-4.
6. Алексеев А.А., Ушакова Т.А. Ожоговый шок: проблемы остаются. Сборник научных трудов: IV съезд комбустиологов России, Москва, 13-16 октября 2013 г. / ФГБУ Институт хирургии имени А.В. Вишневского Министерство здравоохранения РФ; редкол.: А.А. Алексеев, С.В. Попов. – Москва, 2013. 40 с.
7. Крылов К.М., Шлык В.И., Пивоварова Л.П., Орлова О.В. Ожоговый шок // Патогенез и лечение шока различной этиологии (Руководство для врачей). Под ред. д.м.н. проф. Ю.А. Щербука. Санкт-Петербург, 2010. С. 320-360.
8. Крылов К.М., Шлык В.И., Фролов С.Н. Оценка влияния субстратных антигипоксантов на течение ожогового шока. Сборник научных трудов: IV съезд комбустиологов России, Москва, 13-16 октября 2013 г. / ФГБУ Институт хирургии имени А.В. Вишневского Министерство здравоохранения РФ; редкол. – Москва, 2013. С. 66-68.

Иқтибос учун: Ҳайдаров М.М. Куйиш шокида интенсив терапия усулларининг клиник-патофизиологик самарадорлиги // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 4(24). – Б. 667–670. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629569>